

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ МИКРОАНГИОПАТИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ МОДИФИКАТОР ТЕЧЕНИЯ НЕКРОТИЗИРУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ

Хамдамов А.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. *Диабетическая микроангиопатия существенно утяжеляет течение некротизирующих инфекций за счёт нарушения микроциркуляции, тканевой гипоксии, эндотелиальной дисфункции, иммунных нарушений и замедления репарации. В условиях сахарного диабета инфекционный процесс быстрее распространяется, чаще сопровождается некрозом, гнойно-септическими осложнениями и высоким риском ампутаций. Поэтому изучение микроангиопатии как ключевого модификатора течения некротизирующих инфекций имеет важное значение для раннего прогноза, выбора хирургической тактики и разработки профилактических подходов.*

Ключевые слова: *некротизирующие инфекции мягких тканей, сахарный диабет, микроангиопатия*

DIABETIC MICROANGIOPATHY AS A KEY MODIFIER OF THE COURSE OF NECROTIZING INFECTIONS

Khamdamov A.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. *Diabetic microangiopathy significantly aggravates the course of necrotizing infections due to impaired microcirculation, tissue hypoxia, endothelial dysfunction, immune disorders and delayed repair. In the conditions of diabetes mellitus, the infectious process spreads faster, more often accompanied by necrosis, purulent-septic complications and a high risk of amputations. Therefore, the study of microangiopathy as a key modifier of the course of necrotising infections is essential for early prognosis, selection of surgical tactics and development of preventive approaches.*

Keywords: *necrotizing soft tissue infections, diabetes mellitus, microangiopathy*

ДИАБЕТИК МИКРОАНГИОПАТИЯ НЕКРОТИЗАЦИЯ ҚИЛУВЧИ ИНФЕКЦИЯЛАР ОҚИМИНИНГ АСОСИЙ МОДИФИКАТОРИ СИФАТИДА

Хамдамов А.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. *Диабетик микроангиопатия микроциркуляциянинг бузилиши, тўқима гипоксияси, эндотелиал дисфункция, иммун бузилиши ва репарациянинг секинлашиши ҳисобига некротизловчи инфекцияларнинг кечилиши сезиларли даражада оғирлаштиради. Қандли диабет шароитида юқумли жараён тезроқ тарқалади, кўпинча некроз, ириңли септик асоратлар ва ампутация хавфи юқори бўлади. Шу боис некротизловчи инфекциялар кечилишининг асосий модификатори сифатида микроангиопатияни ўрганиш эрта прогноз қилиш, жарроҳлик тактикаси танлаш ва профилактик ёндашувларни ишлаб чиқишида муҳим аҳамиятга эга.*

Калит сўзлар: *юмиоқ тўқималарнинг некротик инфекциялари, қандли диабет, микроангиопатия.*

e-mail: dr.alyowa@gmail.com

Актуальность. Диабетическая микроангиопатия является одним из ключевых патогенетических факторов, определяющих тяжесть течения инфекционно-некротических процессов у больных сахарным диабетом. Поражение сосудов микроциркуляторного русла сопровождается нарушением тканевой перфузии, снижением доставки кислорода, ухудшением метаболического обеспечения тканей и замедлением репаративных процессов. На этом фоне даже локальная инфекция может быстро приобретать прогрессирующий характер, приводя к развитию глубокого некроза, флегмоны, гангрены, септических осложнений и необходимости радикальных хирургических вмешательств.

Особое значение диабетическая микроангиопатия имеет при некротизирующих инфекциях мягких тканей, включая некротизирующий фасциит, диабетическую стопу, инфицированные трофи-

ческие язвы и гнойно-некротические поражения конечностей. Нарушение микроциркуляции сочетается с гипергликемией, эндотелиальной дисфункцией, оксидативным стрессом, иммунной дисрегуляцией и снижением фагоцитарной активности нейтрофилов, что создаёт условия для быстрого распространения инфекции и недостаточной эффективности стандартной антибактериальной терапии. В результате диабетическая микроангиопатия выступает не только фоновым осложнением сахарного диабета, но и активным модификатором воспалительно-некротического процесса.

Актуальность изучения диабетической микроангиопатии как фактора, изменяющего течение некротизирующих инфекций, определяется необходимостью раннего прогнозирования тяжести заболевания, выбора оптимальной хирургической тактики и разработки персонализированных подходов к профилактике неблагоприятных исходов. Оценка состояния микроциркуляции, эндотелиальной функции, маркеров системного воспаления, тканевой гипоксии и иммунометаболических нарушений может повысить точность стратификации риска, своевременно определить показания к агрессивной санации очага инфекции, реваскуляризации, интенсивной антибактериальной терапии и коррекции метаболических нарушений.

Патогенез тяжелых НИМТ представляют собой сложное взаимодействие агрессивной микробной инвазии, токсического действия бактерий и нарушений микроциркуляции с тромботическими осложнениями.

В клинических наблюдениях, посвященных редким и тяжелым вариантам некротизирующих инфекций, прослеживаются общие патогенетические элементы, которые подтверждают ключевую роль ранних некротических изменений и сосудисто-ишемических нарушений в формировании агрессивного течения заболевания. В сообщении T. Lopes и соавт. [11,15] подчеркивается, что газообразующая флора, включая *Clostridium septicum*, способна вызывать стремительное разрушение тканей с выраженной ишемией и формированием газовых полостей, которые углубляют некроз и приводят к редким, но крайне тяжелым осложнениям, таким как воздушные эмболии. В других клинических описаниях указывается, что сохраняющиеся после первичной некрэктомии дефекты могут прогрессировать под влиянием патологической микроциркуляции, что повышает необходимость во вспомогательных методах локального контроля, например, отрицательного давления, которое при корректном применении уменьшает объем повторного некроза и позволяет стабилизировать границы пораженных тканей, как отмечают M.T. Kryshchalskyj и соавт. [1,12]. Дополнительный патогенетический ракурс демонстрируют случаи нисходящего распространения инфекции из висцеральных источников, когда некротизирующий процесс развивается по фасциальным пространствам через механизмы тромбоза, токсического повреждения и прогрессирующей ишемии, что подчеркнуто в наблюдении E. Robbie и соавт. [2,5]. В совокупности эти описания подчеркивают, что вне зависимости от исходного очага решающим условием формирования тяжелых НИМТ становится сочетание раннего некроза, нарушенного кровотока и токсических эффектов микробной флоры, которые ускоряют разрушение тканей и уменьшают терапевтическое окно для эффективного вмешательства.

В ряде публикаций подчеркивается, что при НИМТ ключевым моментом становится повреждение фасций и подкожной клетчатки, при этом первыми поражаются более глубокие слои (фасция и жировая ткань), тогда как кожа и мышцы могут оставаться визуально относительно сохранными на начальном этапе [6,8,15]. В условиях поврежденного кровотока даже при незначительной травме микроциркуляторные сосуды фасциальной плоскости подвергаются тромбозу, что вызывает локальную ишемию, создает гипоксические зоны, предрасположенные к некрозу мягких тканей. Токсины и ферменты, продуцируемые патогенными бактериями (в том числе стрептококками, стафилококками, анаэробами и другими) разрушают соединительную ткань, вызывают деградацию межклеточного матрикса, повреждают эндотелий сосудов, что усугубляет микроциркуляцию и ускоряет распространение инфекции [3, 12]. В добавление к сосудистой составляющей развивается массивная воспалительная реакция с выходом медиаторов, повышением проницаемости сосудов и нарастанием отека, что увеличивает давление в тканях, нарушает лимфо- и кровоток, усиливает стаз, способствует дальнейшему тромбообразованию. В ряде клинических серий описано, что распространенность некроза значительно превышает внешние клинические признаки, поскольку зона перехода от жизнеспособных к пораженным тканям является динамической областью, в которой клетки уже подвергаются метаболическому стрессу и деструкции, хотя визуально она может выглядеть относительно сохранной [3, 6, 12]. Такой феномен затрудняет клиническую диагностику на ранних этапах и увеличивает риск недостаточной первичной ХОГО.

В патогенетической структуре НИМТ у больных СД существенное значение имеет формирование полимикробной среды, которая чаще всего представлена сочетанием аэробных и анаэробных микроорганизмов. Подобное взаимодействие усиливает разрушение тканей, поскольку аэробные

формы ускоряют снижение оксигенации, создавая условия для дальнейшего распространения анаэробов, продуцирующих ферменты и токсины, повреждающие клеточные мембраны и элементы межклеточного матрикса [47, с. 157]. Дополнительные искажения кровотока при микроциркуляторных тромбозах приводят к формированию зон стаза, где накапливающиеся продукты распада усиливают воспаление и облегчают продвижение инфекции вглубь пораженных структур. На ранних этапах именно эта совокупность факторов способствует тому, что распространение некроза развивается быстрее, чем появляются выраженные клинические признаки, и такая динамика требует от хирурга быстрой и взвешенной тактики вмешательства [3, 11, 22].

Таким образом, современная литературная концепция патогенеза НИМТ строится на трех взаимосвязанных звеньях: микробной агрессии, сосудисто-микроциркуляторных нарушений с тромботическими событиями и неспособности тканей компенсировать ишемию. В условиях наличия у пациента сопутствующих факторов, таких как хронические сосудистые изменения, нарушение метаболизма или иммунодефицит, этот патогенетический треугольник становится особенно разрушительным. В таких случаях некроз распространяется глубоко, захватывает фасции, подкожную клетчатку и часто мышцы, а границы поражения остаются нечеткими, что значительно осложняет клиническую оценку и тактическое планирование хирургического вмешательства.

Диабетическая микроангиопатия рассматривается в литературе как одно из главных звеньев, определяющих течение инфекций мягких тканей у больных СД, поскольку хронические изменения сосудистой стенки нарушают способность тканей противостоять ишемии и ускоряют формирование некроза [7,18]. В фундаментальных обзорах подчеркивается, что длительная гипергликемия приводит к утолщению базальной мембраны капилляров, снижению их просвета и нарушению реактивности эндотелия, из-за чего микроциркуляция теряет способность адекватно адаптироваться к инфекционным и воспалительным нагрузкам [4,7,15,17]. Такие изменения уменьшают скорость кровотока, повышают вероятность микротромбозов и создают условия для формирования участков хронической гипоксии, что делает ткани более восприимчивыми к бактериальной инвазии [2,17].

В работах, посвященных хроническим ранам у больных СД, подчеркивается, что ухудшение перфузии приводит к снижению доставки кислорода и нарушению метаболизма клеток, что замедляет репарацию и способствует распространению инфекции вглубь тканей [4,7,15].

В дополнение к сосудистым изменениям важную роль играет диабетическая периферическая нейропатия, которая сопровождается снижением болевой чувствительности и изменением восприятия повреждений [2,7,19]. В серии наблюдений показано, что больные СД могут поздно замечать развитие инфекционного процесса из-за утраты болевых сигналов, что увеличивает вероятность позднего обращения и способствует тому, что инфекция успевает проникнуть в фасциальные слои. Нейропатия снижает тонус сосудов и нарушает регуляцию микроциркуляции, а это дополнительно усиливает ишемические изменения в зонах ранней микробной колонизации [3, 11].

В литературе также подчеркнуто, что ухудшение вазомоторной функции делает ткани больных СД более уязвимыми при любом повреждении, включая минимальную травму или микротрещину кожи [4, 17].

Влияние диабетической микроангиопатии распространяется не только на состояние сосудистой стенки, но и на ключевые элементы иммунного ответа, что подчеркивается в работах, посвященных хроническим ранам у больных СД [4, 15, 20]. Авторы отмечают, что длительная гипергликемия снижает фагоцитарную активность нейтрофилов, нарушает направленную миграцию лейкоцитов и замедляет формирование цитокинов, участвующих в раннем противомикробном взаимодействии. На этом фоне бактериальная колонизация тканей приобретает более быстротечный характер и распространяется глубже, чем у пациентов без метаболических нарушений, а полимикробные формы инфекции, включая участие грамотрицательных и анаэробных микроорганизмов, встречаются чаще. Такие наблюдения связывают не только с особенностями микробного пейзажа, но и с нарушенной микроциркуляцией, которая уменьшает способность тканей противостоять прогрессированию инфекционного процесса.

Дополнительное внимание в литературе уделено тому, что выраженность микроангиопатии увеличивается с длительностью СД. Исследования показывают, что пациенты СД более 10 лет имеют более тяжелое течение инфекций мягких тканей и более высокий риск ампутаций, особенно при наличии трофических язв и нарушенной перфузии нижних конечностей. В этих условиях даже стандартные воспалительные реакции становятся менее предсказуемыми, поскольку поврежденная сосудистая сеть не способна обеспечивать полноценный приток иммунных клеток и выведение продуктов распада [3, 11, 20].

Важно отметить, что микроангиопатия изменяет характер распространения некротизирующего процесса и в ряде публикаций указано, что при СД граница между жизнеспособными и пораженными тканями теряет четкость, а переходная зона становится шире и метаболически нестабильной. Данное обстоятельство затрудняет клиническую оценку глубины поражения, поскольку визуальная картина может вводить в заблуждение и не отражать реальной степени ишемии и некроза. Указанное заключение подчеркивается в работах, где анализировались особенности течения НИМТ у пациентов с метаболическими нарушениями [1,16].

Суммарный анализ литературных данных показывает, что диабетическая микроангиопатия формирует уникальное патобиологическое состояние, в котором нарушение микроциркуляции, снижение болевой чувствительности, ослабление иммунного ответа и высокая вероятность полимикробной инфекции создают благоприятные условия для развития тяжелых форм НИМТ. Такое состояние усиливает агрессивность течения инфекции и усложняет раннюю диагностику, поскольку клинические признаки нередко запаздывают по отношению к реальной динамике некроза.

Список литературы:

1. Бабаджанов Б.Д., Охунов А.О., Азизов Е.Х. и др. Динамика развития некротизирующей инфекции при моделировании диабетической ангиопатии // Журнал экспериментальной медицины. - 2018. - № 3. - С. 65-78.
2. Еремин Д. А., Хелминская Н. М., Шень П. А., Краснов Н. М. Факторы риска и прогноз развития местных и общих осложнений гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (обзор) // Медицинский альманах. - 2024. - № 4(81). - С. 6-16.
3. Касимов У.К., Охунов А.О., Атаков С.В. Возможности инновационных технологий в лечении ран у больных с сахарным диабетом // Innova. - 2021. - № 3(24). - С. 16-20.
4. Качанко Е. Ф., Козаченко М. Г., Карпов И. А. Инфекции кожи и мягких тканей: подходы к антибактериальной терапии // Клиническая инфектология и паразитология. - 2021. - Т. 10, № 1. - С. 74-87.
5. Курбанов У. А., Касымов О. И., Холов Ш. И., Саидов И. С. Особенности клиники, диагностики и лечения гангрены Фурнье (обзор литературы) // Симург. - 2021. - № 12. - С. 104-111.
6. Кутепов Д. Е., Федорова А. А., Пасечник И. Н. Некротизирующая инфекция мягких тканей. Обзор литературы // Медицинский вестник МВД. - 2024. - Т. 131, № 4(131). - С. 20-26. Охунов А. О., Абдурахманов Ф. М. Причины рецидивов язвенно-некротических поражений синдрома диабетической стопы // Innova. - 2021. - № 3(24). - С. 10-15.
7. Сергацкий К. И., Никольский В. И., Митрошин А. Н., и др. Гангрена Фурнье: взгляд хирурга на современное состояние проблемы (обзор литературы) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. - 2021. - № 3(59). - С. 43-57.
8. Шаповалова О. А., Велигуров Г. Г., Юсупова З. С., Мкртычан Е. А. Обзор гнойно-септических осложнений // Научный вестник здравоохранения Кубани. - 2025. - № 3(91). - С. 1-14.
9. Celik K., Danis F., Kudu E. Predicting mortality in necrotizing fasciitis: Retrospective evaluation of 69 cases // North Clin. Istanbul. - 2025. - Vol. 12, №3. - P. 307-313.
10. Ceolin C., Rui M., Barcaro F., Sergi G., Baù P. Punch grafting for necrotising fasciitis: a case report // J. Wound Care. - 2025. - Vol. 34, №11. - P. 941-943.
11. Chen Y., Huang Y., Shou J., et al. Epidemiology and prognostic factors of necrotizing fasciitis in resource-limited regions based on 119 cases // Sci. Rep. - 2025. - Vol. 15, №1. - P. 27458.
12. Cheng N.C., Tai H.C., Chang S.C., et al. Necrotizing fasciitis in patients with diabetes mellitus: clinical characteristics and risk factors for mortality // Journal of Trauma. - 2021. - Vol. 71, №3. - P. 712-716.
13. Hedetoft M., Madsen M.B., Madsen L.B., Hyldegaard O. Incidence, comorbidity and mortality in patients with necrotising soft-tissue infections, 2005-2018: a Danish nationwide register-based cohort study // BMJ Open. - 2020. - Vol. 10, №10. - P. e041302.
14. Hua C., Urbina T., Bosc R., et al. Necrotising soft-tissue infections // Lancet Infect. Dis. - 2023. - Vol. 23, №3. - P. e81-e94.
15. Islam K., Islam R., Nguyen I., et al. Diabetes Mellitus and Associated Vascular Disease: Pathogenesis, Complications, and Evolving Treatments // Adv. Ther. - 2025. - Vol. 42, №6. - P. 2659-2678.
16. Okhunov A.O., Korikhonov D.N. Differential diagnosis of necrotizing fasciitis // British Medical Journal. - 2023. - Vol. 3, №1. - P. 67-74.
17. Parmar J. A Rare Case of Necrotizing Fasciitis Presenting As Tarsal Tunnel Syndrome in a Patient With Uncontrolled Diabetes // Cureus. - 2024. - Vol. 16, №12 - P. e75339.
18. Plummer P.D., Umbu L., Mashburn P., Debiec R. Necrotizing Soft Tissue Infection Second-

ary to Spinal Hardware Malfunction: A Case Report on Surgical Debridement // *Cureus*. - 2025. - Vol. 17, №6. - P. e85917.

19. Weaver C. Necrotizing Soft Tissue Infections // *Med. Clin. North Am.* - 2025. - Vol. 109, №3. - P. 625-640.

20. Whitehouse S., Cheong J.Y., Chiam H.C. Retrospective Cohort Study Comparing Outcomes and High-Risk Factors of Patients Presenting with Necrotizing Soft Tissue Infections in Far North Queensland - 20 Years of Experience // *Trop. Med. Infect. Dis.* - 2025. - Vol. 10, №10. - P. 300.

21. Wu C., Kambhatla S., Zazaian A., et al. Pleiotropic Effects of Cocaine Abuse in Hyperglycemic Crisis: Main Culprit or Accomplice but Never an Innocent Bystander // *Clin. Med. Insights Endocrinol. Diabetes.* - 2025. - Vol. 18. - P. 383.

22. Yang X., Liu Q., Ma Q., et al. Genome-wide Mendelian randomization study identifies therapeutic targets for diabetic microangiopathy // *Diabetes Res. Clin. Pract.* - 2025. - Vol. 225. - P. 112237.

Для цитирования: Хамдамов А.Б. Диабетическая микроангиопатия как ключевой модификатор течения некротизирующих инфекций // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 6(26). – С. 579–583. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20697529>